

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ

На современном этапе формирование учебно-логических умений у младших школьников в процессе освоения орфографии приобретает все большее значение, поскольку грамотное написание свидетельствует об уровне образованности и культуры личности.

На основе этого ФГОС НОО определены требования к результатам освоения образовательной программы начального общего образования по направлению «русский язык»: овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач [2].

Успешное освоение орфографии способно обеспечить ребенку достижение успехов в устно-речевой деятельности, являющейся залогом успешного коммуникативного общения в обществе. Одним из направлений русского языка является орфография – раздел языкознания, изучающий правильность написания слов на письме. Другими словами, орфография является совокупностью всех существующих правил, определяющих правописание слов и предложений в русском языке, значение которой неоспоримо.

Правила орфографического написания лежат в основе изучения русского языка, который является национальной особенностью и выделяет язык в одно целое среди множества других, создавая культуру народа и традиции. Орфография относится к традиционным разделам изучения языка. В современной среде формируются новые требования к результатам освоения младшими школьниками образовательной программы ФГОС по русскому языку, направленные на достижение передовых образовательных направлений. Изучение орфографии способно подготовить младшего школьника к изучению систематического курса, обуславливая необходимое изучение правил орфографии в основных разделах школьной программы: изображение буквами звуков; использование заглавных букв; слитные, дефисные и отдельные написания слов; перенос слов.

Обеспечить системность получения необходимой учебной базы в курсе орфографии способно формирование учебно-логических умений младших школьников. Способность логически мыслить, выполнять умозаключение без опоры на наглядность, сопоставлять суждения по определенным правилам – важное условие успешного освоения учебного материала, где главная цель состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве исходных.

Логическое мышление – это необычный тип мышления, который включает в себя управление понятиями, суждениями, выводами, сопоставление и корреляцию с действиями или комбинацию логических, логически обоснованных действий или операций мышления, связанных между собой причинно-следственными моделями, которые позволяют сопоставить существующие знания взгляд на описания и преобразования объективной реальности [1].

К важным условиям формирования учебно-логической умений младших школьников в процессе освоения орфографии относятся:

1. высокий уровень преподавания основам орфографии;
2. наличие связи между формированием орфографических навыков и развитием речи;
3. знание правил орфографии;
4. понимание схем и правил орфографии, а также умение производить верно орфографический разбор на основе изученных правил;
5. применение упражнений по повышению уровня орфографической зоркости.

При соблюдении данных условий, учебная программа, способствующая получению навыков орфографии в школе, занимает значительное место, поскольку процесс усвоения орфографии лежит через динамичное повторение правил и отработки их на практике.

При формировании орфографических навыков учитель должен показать детям психологическую природу орфографии. Прохождение учебного материала включает следующие ступени орфографического навыка:

1. учебная ситуация порождает потребность в проверке орфограммы. Осознавая мотивы обучения, младший школьник ставит перед собой цель и осознает задачи;
2. поиск способа действия. В данном случае происходит упор на правила и предыдущий опыт;
3. формирование алгоритма выполнения действий по правилам орфографии;
4. выполнение упражнения по этапам, по алгоритму;
5. многократное выполнение действий в имеющихся учебных вариациях;
6. усиление автоматической функции выполнения заданий;
7. проявление автоматизма с отказом от применения правил орфографии.

Таким образом, важным условием формирования у младших школьников орфографических навыков является программное обучение, нацеленное на совместный поиск искомой информации, умение определить учебные задачи и новые методы их решения в рамках изучения орфографии. Компонентами являются:

1. когнитивный компонент. Данный компонент включает в себя все познавательные психические процессы;

2. эмоциональный компонент. Такая сфера включает в себя положительные (отрицательные) переживания, которые возникают у ребенка в изучении материала и формирует личный эмоциональный отклик на участие в процессе обучения;

3. поведенческий компонент – предпосылка развития «Я-концепция»;

На основе данных компонентов, полноценное получение орфографических навыков детей младшего школьного возраста происходит в случае эффективной системы обучения, что ведет к эффективному развитию учебно-логических умений.

По окончании обучения ребенком начальной ступени образования, результат формирования орфографических навыков будет представлен через: универсальные учебные действия, составляющие основу компетенций; метапредметные результаты, определяемые в умении учиться и формирующие филологическую учебную грамотность на основе орфографии.

Формирование данных учебно-логических умений в процессе освоения орфографии происходит постепенно. При этом принято выделять следующие этапы освоения орфографии в начальной школе и умения, полученные в процессе освоения орфографии:

1. первый этап является начальным на этапе обучения грамотному письму. Цель такого этапа – формирование орфографического навыка и непосредственно навыка письма. На данном этапе младший школьник усваивает деление речи на слова, деление слов на слоги, выделение звуков. Учатся соотносить звуковую структуру с графической структурой, младший школьник знакомится с базовыми принципами правописания – фонетическим письмом, и уже в последствии, не испытывая затруднений, в соединениях букв и слогов в слове;

2. второй этап представляет собой работу над графическими правилами правописания в русском языке, в процессе которой у младшего школьника формируются учебно-логические умения:

- обозначение мягкости при помощи йотированных гласных и мягкого знака;
- использование при письме слов, в которых наблюдается обозначение звука двумя буквами (боль, моль);
- написание слов с йотированными гласными после гласной или в начале слова;
- верное применение заглавной буквы; сочетание шипящих звуков с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща);

3. третий этап освоения орфографии основан на обучении грамоте. На данном этапе происходит углубленная работа над правописанием различных орфограмм, лежащих в основе образовательной программы: непроносимые согласные; парные согласные; безударные гласные. В данном контексте происходит постепенное закрепление знаний при ориентировании младших школьников на звуковой состав и определение в них слабых и сильных позиций слова. При этом формируется знание, что не следует полагаться на произношение, а необходимо придерживаться правил орфографии;

4. четвертый этап является морфолого-синтаксический. На данном этапе происходит усвоение синтаксической роли определенного слова. В данном разрезе младшие школьники закрепляют принципы орфограмм, которые основаны на принципах правописания в русском

языке. Этот освоения материала продолжается до окончания начальной ступени обучения, при этом важным является доведение правил правописания практически до автоматизма.

На основе данных этапов, в процессе изучения принципов орфографии формируются учебно-логические умения: навык письма; умение проводить анализ фонетической стороны слова; способность устанавливать морфемный состав слова; нахождение в слове орфограммы, которая требует проверки; умение подводить выявленную орфограмму под правило; способность подобрать проверочное слово для проверки орфограммы.

Развитие учебно-логических умений требует множественное применение самых разнообразных заданий, базирующихся на усвоении правил грамматики и орфографии.

Для успешного формирования учебно-логических умений применяются подходы, в основе которых лежит применение на практике групп орфографических упражнений:

1. грамматико-орфографический разбор. Задания данной направленности представляют собой нахождение в тексте «опасных мест» и их объяснение. Для цели закрепления принципов искомых орфограмм важным является осуществление с младшими школьниками практических упражнений: выявить в тексте слова, которые необходимо проверить; определить отнесение слов к нужному разряду (безударная гласная в корне, в приставках, в окончании, мягкий согласный звук, и т.п.); определить алгоритм правильного написания; обозначить проверку. Такие упражнения целесообразно сопровождать написанием в тетрадях и на доске;

2. списывание – а именно передача на письме зрительно воспринимаемой записи. Задания такого плана сочетаются с упражнениями грамматического характера, которые в комплексе с орфографией решают проблемы развития речи младшего школьника. На современном этапе применяются виды списывания: списывание со вставлением буквенных пропусков (упражнение позволяет закрепить умение применять ранее изученное правило); списывание при использовании подходящих по смыслу слов: выборочное списывание – списывание слова на определенно заданную орфограмму; составление из имеющихся букв слова, к которым применяется орфографическое правило. В данном контексте успешным является составление кроссвордов, а также применение игровой ситуации (помоги пчеле собрать нектар, при этом, цветы, на которые садится пчела, могут изменяться. Придумай новые слова);

3. орфографический диктант. Упражнения данного типа являются грамматико-орфографическими, а их проведение проводится на основе самостоятельной работы: школьники должны понять содержание представленного текста и записать его верно, при этом обнаружив орфограммы и проверить написание. В начальной школе используются виды орфографических диктантов:

– предупредительный диктант (дети объясняют услышанную орфограмму, а далее ее записывают);

– объяснительный диктант (проверка после записи); выборочный диктант (запись слов с изученной орфограммой);

– свободный диктант (допускается свобода в выборе слов при диктовке текста);

- самодиктант (написание по памяти);
- устный диктант (указание детьми правильных букв);
- проверочный диктант, цель которого – выявить уровень владения правилами;

4. лексико-орфографические упражнения. Такие упражнения несут в себе работу над семантикой. В основном, к ним относится работа со словарем, в процессе чего младшие школьники могут посмотреть правильность написания орфограммы и, уточнив значение слова, пополнить свой словарный запас;

5. упражнения, основанные на приеме мнемоники. Такие упражнения способствуют увеличению объема памяти младших школьников за счет ассоциаций. К примеру, для того, чтобы детьми запомнилось правописание слов: чЁрный, шЁл, жЁлтый, учитель может предложить рисунок с человеком в черной кепке, который нес желтый цветок;

6. упражнения с дидактическим материалом. Такие упражнения помогают не только формировать прочное закрепление изученного материала, но и знакомят детей с произведениями искусства и литературы, что является важным в процессе изучения русского языка. В процессе работы над текстом дети не только вставляют пропущенные орфограммы, но и изучают художественные произведения;

7. письменные творческие работы. К таким работам следует отнести сочинения и изложения. Упражнения данного порядка характеризованы высокой направленностью на устную и письменную речь младшего школьника. Так, сочинения позволяют развивать умение рассуждать над проблемой вопроса, а изложение характеризуются четкостью изложения материала, тренировкой памяти.

Таким образом, рассмотренные подходы заключены в эффективности педагогических приемов и несут в себе цель – формирование учебно-логических умений младших школьников на этапах освоения орфографии.

При этом необходимо выполнять следующие условия:

- формирование фонетического слуха;
- развитие орфографической зоркости;
- понимание значений языка;
- владение навыками, основанными на понятиях орфографии;
- нахождение эффективного способа формирования алгоритма орфографического действия;
- работа над ошибками.

Развитие учебно-логических умений детей младшего школьного возраста является центральной задачей в изучении русского языка. Качественный уровень формирования учебно-логических умений у детей начальной школы определен грамотным педагогическим подходом в освоении орфографии, являющейся одним из основных разделов языкознания.

Литература

1. Коноваленко Е.А. Логическое мышление младших школьников и его характеристика // Молодой ученый. 2020. № 52 (342). С. 415-418.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» // Сборник нормативных и методических документов. 2009. № 22.